

BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHGA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TA'SIRI

M.Sharapova

TMI, "Moliya" kafedrasida dotsenti

R.Choriyeva

TMI, 1-kurs talabasi

Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyaga asoslangan, elektron tijorat bilan bog'langan, elektron biznes, raqamli xizmatlar va tovar ishlab chiqarayotgan va taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyatdir. Bunda iqtisodiy tovarlar va xizmat uchun hisob-kitoblar elektron pullar orqali amalga oshiriladi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga va odamlar hayotiga jadal kirib bormoqdaki, mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish eng muhim vazifaga aylangan.

Raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi ulushi AQSHda 10,9 foiz, Hindistonda 5,5 foizini tashkil etadi. "Vouchercloud" portal tadqiqotchilari dunyodagi "eng aqlli" 25 davlat ro'yxatini e'lon qildi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni Yaponiya egallagan. Kun chiqar yurt tadqiqotning asosiy ko'rsatkichlari – Nobel mukofoti laureatlari soni, aholining o'rtacha IQ (aql – zakovat) darajasi, maktablardagi o'zlashtirish ko'rsatkich bo'yicha ham eng yuqori bahoga sazovar bo'ldi⁴⁵.

Bugun jadallik bilan kechayotgan raqamlashuv jarayoni "yangi iqtisodiyot"ni vujudga keltirdi. Kam e'tibor qaratilgan va kun sayin chuqur o'rganilayotgan bu jarayon ishlab chiqaruvchilarga biznesda samarali marketing kompaniyalari uyishtirish, minimal xarajat qilib, maksimal foyda olish, tovar va xizmatlarni muvaffaqiyatli sotishning optimal usullarini taqdim etadi.

Shunday ekan, bizni mamlakatda ham raqamli iqtisodiyotga ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki raqamli iqtisodiyot hayot tarzimizni ham yengillatishga yordamchi vazifasini o'taydi. Ya'ni kundalik hayotimida duch keladigan muammolar, masalan, tig'iz vaqtda internet orqali tushlikka buyurtma berish, mobil ilova orqali taksi chaqirish, uzoqdagi yaqinlarimizga pul o'tkazmalarini amalga oshirish xizmatlarni, iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali amalga oshirilmoqda.

Yaqin o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, yoshlar ma'lumotlar manbai hisoblangan kitoblar uchun kunlab navbatda turishgan, raqamli iqtisodiyot, elektron tizim rivojlanishi natijasida esa, elektron kutubxonalardan istalgan vaqtda, istalgan sharoitda foydalana olishimiz mumkin. Demak raqamli iqtisodiyot bizni hayot tarzimizni yengillatishga yordam bermoqda.

Raqamli iqtisodiyot alohida faoliyat turini emas, balki ishbilarmonlik, sanoat obyektlari, xizmatlarda axborot texnologiyalardan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurslar hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot, ma'lumotlar bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyot yirik sanoat obyektlari ish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishda o'sish, faoliyat shaffofligini ta'minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish imkonini beradi.

⁴⁵ Cyberleninka.ru. Nodir Jumayev, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yining 17 fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora- tadbirlari to'g'risida" gi qarorining qabul qilinishi mamalakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiy taroqlari va sohalariga joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni shakillantirish uchun muhim qadam bo'ldi.

Ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ustuvor tarmoqlar va sohalar sifatida qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash bank, moliya va soliq sohalar, transport, energetika, farmasevtika, elektron hukumat sohalar belgilab olindi. Bu nafaqat kundalik hayotimiz uchun, balki ish faoliyati sifatini oshirish uchun ham xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki sun'iy intellekt texnologiyalari najjasida ish sifati hamda vaqt unumdorligi ko'payadi. Bunga misol qilib bank xizmatini keltirib o'tishimiz mumkin, ya'ni endi insonlar bank xizmatlaridan foydalanish uchun soatlab, kunlab navbat kutishlari shart emas.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot biznes va tadbirkorlik sohasini ham qamrab olmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik va biznes faoliyatini yuritish juda qulay, chunki mehnat samaradorligini oshirishda ishchi kuchini ko'paytirishga bo'lgan talab kamaymoqda. Ko'plab ishlarni, nafaqat ishlarni hattoki, firma yoki tashkilotga tegishli bo'lgan moliyaviy hisobotlar sun'iy intellekt, rabotatexnikalar orqali amalga oshirilmoqda. Bu ish sifatini hamda vaqt unumdorligini ta'minlaydi. Ammo, har bir ishning ijoby tomoni bo'lgani kabi, salbiy tomonlari ham mavjud bo'lib, raqamli iqtisodiyot sharoitiga o'tishning ham insonlar uchun mehnat resuslari sifatida salbiy oqibatlar mavjud. Ya'ni barha ishlarni rabototexnikalar, kompyuterlar bajarar ekan, inson mehnatiga, ish kuchiga bo'lgan talab kamayadi. Bu esa eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan ishsizlikni ko'payishiga olib keladi. Ammo, shu bilan birga malakali ishchi-xodimlar o'rtasida raqobaqtni yuzaga keltiradi.

2020-yilgacha AKTni iqtisodiy sohalariga keng joriy etishga telekommunikatsiya infrastrukturasi va aloqaning yaxshi emasligi to'sqinlik qilgan. Ushbu sohaga investitsiyalarni kam kiritilishi natijasida tayanch aloqa stansiyalari zichligi past holatda bo'lgan. Bu esa internet, mobil xizmatlarning yaxshi ishlamasligini keltirib chiqaradi, natijada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni kamaytiradi, raqamli uzilishlarni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda internet tarmoqlari yaxshi ishlaydigan hududlarda tadbirkor hamda biznesmenlar uchun qulay imkoniyatlar mavjud, chunki ular endi masofadan turib ishlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ammo chekka hududlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun bu tizim ancha noqulayliklar keltirib chiqarmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot bu zamon talabidir. Zamonaviy hayotda yashar ekanmiz, zamon talabi bo'lmish raqamli iqtisodiyot sharoitiga o'tishga majburmiz. Shuni ishonch bilan ayta olamanki raqamli iqtisodiyot hayot tarzimizni sifatini oshiradi, mushkullarimizni oson qiladi.